

О‘ЗБЕКИСТОН ТУРИЗМ ЖУРНАЛИСТИКАСИ ТАРИХИЙ ТАРАҚҚИЙОТИ ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

HISTORICAL DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF TOURISM JOURNALISM IN UZBEKISTAN

Munira Isomiddinova Zuhriddinovna

О‘ЗЖОКУ катта о‘қитувчиси

<https://orcid.org/0009-0008-3437-7507>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20581332>

***Аннотация.** Ushbu maqolada O‘zbekistonda turizm jurnalistikasining shakllanish tarixi, taraqqiyot bosqichlari va zamonaviy ixtisoslashgan nashrlarning tipologik xususiyatlari tadqiq etilgan. Sayohat qaydlari va "travelogue" janridan boshlangan ushbu soha bugungi kunda mustaqil media yo‘nalishi sifatida tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida mamlakatimizdagi turizm nashrlari uchta tarixiy bosqichga (1964–1991, 1991–2016, 2017–hozir) ajratilib, ularning ommaviy va parvoz jurnallari (inflight magazines) kabi turlari, til siyosati hamda xalqaro auditoriyaga yo‘naltirilganlik darajasi ochib berilgan. "Turizm olami", "Uzbekistan Travel", "Sakvoyaj" hamda "Uzbekistan Airways", "Centrum Travel Magazine" kabi parvoz nashrlarining milliy brend va mamlakat imijini xalqaro miqyosda targ‘ib qilishdagi roli va kontent tuzilishi asoslab berilgan.*

***Калит so‘zlar:** turizm jurnalistikasi, sayohat ocherklari, travelogue, parvoz jurnallari, inflight jurnallar, media makon, milliy brend, O‘zbekiston turizmi, kontent tuzilishi.*

***Аннотация.** В данной статье исследуются история становления, этапы развития и типологические особенности современных специализированных изданий туристической журналистики в Узбекистане. Автор анализирует трансформацию жанра от первых путевых заметок ("travelogue") до формирования самостоятельного медианаправления. В рамках исследования туристические издания страны разделены на три исторические волны (1964–1991, 1991–2016, 2017–наст. время). Подробно изучена классификация прессы на общественные туристические и бортовые журналы ("inflight magazines"), их языковая политика и степень ориентированности на международную аудиторию. На примере журналов "Turizm olami", "Uzbekistan Travel", "Sakvoyaj", а также бортовых изданий "Uzbekistan Airways" и "Centrum Travel Magazine" обоснована их роль в продвижении национального бренда и формировании положительного имиджа страны.*

***Ключевые слова:** туристическая журналистика, путевой очерк, тревелог, бортовые журналы, inflight-пресса, медиасреда, национальный бренд, туризм в Узбекистане, структура контента.*

***Abstract.** This article examines the historical background, development stages, and typological characteristics of specialized travel journalism publications in Uzbekistan. The study analyzes the transformation of the field from traditional travelogues and personal memoirs into an independent, sophisticated media sector. Within the research framework, travel-oriented*

publications in Uzbekistan are categorized into three historical periods (1964–1991, 1991–2016, and 2017–present). The paper explores the division of these media into general tourism publications and inflight magazines, highlighting their multilingual policies and global audience targeting. By evaluating prominent titles such as "Turizm olami", "Uzbekistan Travel", "Sakvoyaj", "Uzbekistan Airways", and "Centrum Travel Magazine", the author demonstrates the significant role of travel media in promoting the national brand and destination image worldwide.

Keywords: *travel journalism, travelogue, travel essay, inflight magazines, media environment, national brand, tourism in Uzbekistan, content structure.*

Shiddat ila rivojlanayotgan zamonda sayohat qilish, turizm inson hayotining muhim omillaridan biriga aylanib ulgurdi. Dastlabki davrlarda sayohatlar haqida ma'lumotlar qadimgi sayyohlar, savdogarlar va olimlarning kundaliklari, xotiralari hamda qo'lyozmalari orqali tarqalgan. Jumladan, qadimgi Sharq va G'arb mutafakkirlarining safar taassurotlari o'sha davr xalqlarining madaniyati, urf-odatlar va turmush tarzini yoritishda muhim manba vazifasini bajargan. Bu esa sayohatga oid axborotlarning jamiyat hayotida alohida ahamiyat kasb etganini ko'rsatadi. Marko Poloning Buyuk ipak yo'li orqali Xitoyga qilgan safari, Beruniyning Hindistonga qilgan sayohatlari, Rui Gonsalesning Amir Temur saroyiga qilgan safarlari, Behbudiyning Rossiya, Qrim orqali Arabistonga yetib borib haj qilgani va shu safaridan chiqargan muhim xulosalarini "Sayohat xotiralari" sifatida yozib qoldirganligi sababli o'sha davr, o'sha mamlakat haqida bugungi kungacha qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi. Shu kabi safar taassurotlarini qog'ozga tushirish asta-sekin sayyohlik jurnalistikasini yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Dastlab sayohat jurnalistikasi negizida paydo bo'lgan turizm jurnalistikasi bugungi kunda alohida yo'nalish sifatida ajralib chiqib mustaqil rivojlana boshladi.

Turizm sohasida raqobat kuchaygani sababli OAV auditoriyani qiziqtirish uchun yanada jozibador va amaliy materiallar tayyorlashga e'tibor qaratgan. Eng e'tiborli jihati shundaki, uchinchi bosqichda shaxsiy ifoda va muqobil ovozlari o'z o'rnini topa boshlagan. Hozirgi davrda internet, bloglar va ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi natijasida har bir inson o'z sayohat taassurotlarini erkin ulasha oladi. Endilikda turizm jurnalistikasi faqat rasmiy OAV bilan cheklanib qolmay, oddiy sayohatchilar, bloggerlar va mustaqil jurnalistlarning fikrlari bilan ham boyiyapti. Bu esa turizm haqidagi ma'lumotlarning yanada tabiiy, samimiy va turli qarashlarga boy bo'lishiga olib keldi. Masalan, odamlar endi nafaqat sayohatning yaxshi tomonlarini, balki duch kelgan muammolarini ham ochiq yozmoqda.

Rus olimi L. G. Vixorevaning tadqiqotiga qaraydigan bo'lsak, "Sayyohlik jurnalistikasi turizm sohasining rivojlanishi bilan parallel ravishda keng qamrovli tizim sifatida shakllandi. Uning rivojlanishida yirik aviakompaniyalar, sayyohlik agentliklari resurslari va maxsus "inflight" (bort) jurnallarining (masalan, "Aeroflot", S7) ommaviy nashr etilishi muhim bosqich bo'ldi. Shuningdek, davlat darajasidagi milliy turistik portallarning tashkil etilishi sohani media makonda yoritish uchun qulay sharoit yaratdi.

<http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylog/2018/03/2018-03-27.pdf>

Sayyohlik jurnalistikasi turizm sohasiga qo'shib rivojlangani sari asta-sekin mustaqil va keng qamrovli media yo'nalishiga aylana boshlaganini yuqirida aytdik. Avvaliga sayohat haqidagi ma'lumotlar oddiy ko'rinishda ya'ni maqola yoki reklama shaklida berilgan bo'lsa, keyinchalik turizm iqtisodiyotining kengayishi bilan bu soha professional jurnalistika darajasiga ko'tarildi. Chunki turizm rivojlanishi deyarli har bir millat vakillarni yangi joylar haqida ko'proq axborot olishga bo'lgan ehtiyojini oshirdi. Natijada OAV, sayyohlik kompaniyalari va transport tizimlari turizmni targ'ib qilishda faol ishtirok eta boshladi. Bu jarayonda yirik aviakompaniyalarning o'rnini juda muhim bo'lgan. Masalan, samolyotlarda tarqatiladigan maxsus "inflight" jurnallar

yo'lovchilarga turli davlatlar, shaharlardagi diqqatga sazovor joylar, mehmonxonalar, milliy taomlar va madaniyat haqida ma'lumot bergan. Bunday jurnallar nafaqat reklama vazifasini bajargan, balki odamlarning sayohat qilishga bo'lgan qiziqishini ham kuchaytirgan.

Masalan, Aeroflot yoki S7 Airlines kabi aviakompaniyalar o'z bort jurnallari orqali turizmni ommalashtirishga xizmat qilgan. Shuningdek, sayyohlik agentliklari ham jurnalistika rivojiga ta'sir ko'rsatgan. Ular tur paketlar, yangi yo'nalishlar va xizmatlar haqida doimiy axborot tarqatib, media bilan hamkorlik qilgan. Natijada sayohatga oid maqolalar, reportajlar va tavsiyalar soni ko'paygan. Bu esa sayyohlik jurnalistikasining amaliy va tijoriy ahamiyatini oshirgan.

Tadqiqotchi Adizov Behzodning ta'riflashicha, "O'zbekistonda sayyohlik jurnalistikasi XX asrda sezilmasa ham asta-sekin shakllana boshlagan. Muallifning fikricha, o'sha davrda aynan "sayyohlik jurnalistikasi" degan atama keng ishlatilmagan bo'lsa ham, uning o'ziga hos vazifasini bajaradigan janrlar mavjud hisoblangan. Shu bilan birga, "sayohat qaydlari" va "sayohat ocherklari" orqali jurnalistlar va yozuvchilar turli hududlar, odamlar, urf-odatlar va tabiat haqida taassurotlarini bayon qilgan. Bunday materiallar o'quvchilarga boshqa joylar haqida tasavvur berish bilan birga, ularda sayohatga bo'lgan qiziqishni ham uyg'otgan. Muallif ta'kidlagan "travelogue" tushunchasi aynan shunday yo'nalishni anglatadi. Ya'ni bu faqat oddiy jurnalistik axborot emas, balki muallifning shaxsiy taassurotlari, kuzatuvlari va badiiy tasvirlari bilan boyitilgan sayohat hikoyalari. Shu sababli sayohat mavzusidagi maqolalar nafaqat OAV uchun, balki adabiyot uchun ham muhim janr hisoblangan. Masalan, muallif safar davomida ko'rgan tarixiy obidalar yoki xalq hayoti haqida oddiy ma'lumot beribgina qolmay, ularni badiiy va ta'sirchan tarzda tasvirlagan. 2000-yillarda O'zbekistondagi sayyohlik jurnallarining kontseptual xususiyatlaridan biri "bilish va amaliy jihatlarning uyg'unlashuvi" bo'ldi. Bu tendensiya jurnallarning mazmunini boyitib, ularni yanada mobil va turli mavzularga moslashuvchan qildi" (Adizov Behzod. Importance of Travel Journalism in Uzbekistan: Role and Functions. URL: [file:///C:/Users/user/Downloads/3+\(37\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/3+(37).pdf)).

2000-yillarga kelib esa O'zbekistonda sayyohlik jurnallari yangi bosqichga o'tdi. Bu davrda jurnallar faqat ma'lumot berish bilan cheklanmay, amaliy tavsiyalar ham bera boshladi. Masalan, sayohat uchun qulay marshrutlar, mehmonxonalar, transport, milliy taomlar yoki dam olish maskanlari haqida foydali ma'lumotlar berildi. Shu bilan birga tarix, madaniyat va urf-odatlariga oid qiziqarli ma'lumotlar ham saqlanib qoldi. Matnda aytilgan "bilish va amaliy jihatlarning uyg'unlashuvi" degani ham aynan shuni anglatadi. Ya'ni jurnallar bir vaqtning o'zida ham o'quvchining bilimini oshirgan, ham unga amaliy yordam ko'rsatgan. Natijada sayyohlik jurnallari yanada qiziqarli, foydali va zamonaviy tus oldi. Bu esa O'zbekistonda turizm jurnalistikasining mazmun jihatdan boyishi va zamon talablariga moslashganini ko'rsatadi.

"Sayyohlik jurnalistikasi dastlab bosma nashrlardagi axborot va badiiy-publitsistik materiallar ko'rinishida paydo bo'lgan. Tarixan olib qaraganda, 1910-yillarda sayohat filmi janri bo'lgan "travelog" vujudga kelgan bo'lib, unda muallif qilgan sayohatini o'z ko'zi bilan tasvirlab bergan. Janr va mazmunning kengayishi davom etib vaqt o'tishi bilan ushbu yo'nalish o'zining tipologik va janriy chegaralarini kengaytirdi. U shunchaki ma'lumot berishdan tashqari, ijtimoiy-madaniy, rekreativ (hordiq chiqarish) va bilim beruvchi ehtiyojlarni qondirishga yo'naltirildi." Sayyohlik jurnalistikasining poydevori badiiy publitsistika (sayohat ocherklari, qaydlar, xotiralar) bilan uzviy bog'liqligidan dalolat beradi. O'z navbatida turizm jurnalistikasi ham sayohat jurnalistikasi negizida rivojlanib, bugungi kunda jurnalistikaning alohida tarmog'i bo'lib rivojlandi. Dastlab faqat bosma nashrlarda, matn ko'rinishida mavjud bo'lgan bu yo'nalish texnika taraqqiyoti (kino va fotografiyaning rivojlanishi) natijasida tezda vizual shaklga ko'chgan. 1910-yillardagi kinomatografiyadagi "travelog" (sayohat hujjatli filmlari) bugungi kungi Travel-blogging (YouTube, Instagram sayohat bloglari) formatining eng birinchi tarixiy shaklidir. Ya'ni, bugungi

“shaxsiy tajriba va vizual tasvir” prinsipi bundan bir asr oldin shakllana boshlagan. “Muallif Ko‘zi” fenomeni “...unda muallif o‘z sayohatini o‘z ko‘zi bilan tasvirlab bergan. An’anaviy jurnalistika ko‘proq obyektivlikka va quruq faktlarga tayansa, sayyohlik jurnalistikasi (xususan, travelog) subyektiv, ya’ni muallifning ichki kechinmalari, his-tuyg‘ulari va shaxsiy nigohiga tayanadi. Bu yo‘nalishda auditoriyani voqea joyiga yetaklovchi asosiy kuch — axborotning o‘zi emas, balki muallifning o‘sha axborotni qanday qabul qilgani va uni qanday his etganidir (“muallif o‘z ko‘zi bilan”). Bu esa materialning ta’sirchanligini va badiiy qimmatini oshiradi (Adizov Behzod. Importance of Travel Journalism in Uzbekistan: Role and Functions. URL: [file:///C:/Users/user/Downloads/3+\(37\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/3+(37).pdf)).

Dastavval trevel jurnalistika tarkibida bo‘lgan turizm mavzusi sekin-asta ajralib chiqib, ixtisoslashgan jurnalistika sifatida shakllandi. Bugungi kunga kelib O‘zbekistonda turizm jurnalistikasi alohida yo‘nalish hisoblanishiga to‘la asos bor. Gapimizning isboti olaroq quyida turizm mavzusiga ixtisoslashgan bir qator nashrlarni ko‘rib chiqamiz:

Tadqiqot natijalari O‘zbekistondagi turizmga ixtisoslashgan nashrlarni uch tarixiy bosqichga ajratish imkonini berdi. **Birinchi bosqich** (1964-1991) — sovet davri: “Ўзбекистон-Contact” jurnali 12 tilda, jumladan esperanto tilida ham nashr etilgan, 63ming nusxaga yetgan va Osiyo, Afrika, Yevropa, Amerika hamda Avstraliyada tarqatilgan. Bu davrdagi nashr asosan Sovet O‘zbekistoni imijini xalqaro miqyosda targ‘ib qilishga xizmat qilgan. **Ikkinchi bosqich** (1991–2016) — mustaqillik davri: “Ўзбекистон-Contact” faoliyatini “O‘zbekiston” nomi ostida davom ettirdi, Bu davrda nashrlar tirajlarida sezilarli kamayish kuzatildi (63000 dan 1500 nusxagacha), bu iqtisodiy o‘tish davri qiyinchiliklarini aks ettirdi. 1993 yildan “Uzbekistan Airways” parvoz jurnali nashr etila boshlandi. **Uchinchi bosqich** (2017-hozir) — jadal rivojlanish davri: “Vizit Uzbekistan” (2014), “Sakvoyaj” (2017), “Olamaro” (2017), “Turizm olami” (2017), “Uzbekistan Travel” (2020), “Centrum Travel Magazine” (2023), “Tourism Uzbekistan” (2025) kabi bir qator yangi nashrlar paydo bo‘ldi. Bu davr Prezident Sh.Mirziyoyevning turizm sohasidagi islohotlari bilan bevosita bog‘liq.

Tahlil qilingan nashrlar ikki asosiy tipga bo‘linadi: (Nurmatov A. N. Sayohat jurnalistikasida janrlar uyg‘unligi va televizion kontent samaradorligi. Journal of international scientific research Vol. 3 no. 8 (2026) umumiy turizm nashrlari — “O‘zbekiston”, “Vizit Uzbekistan”, “Turizm olami”, “Sakvoyaj”, “Uzbekistan Travel”, “Tourism Uzbekistan”; (Alimov B. S. Media muhitda O‘zbekiston imiji. 2020. “Ta’lim-media”, B. 214.) parvoz nashrlari (inflight magazines) — “Uzbekistan Airways” va “Centrum Travel Magazine”. Birinchi turdagi nashrlar keng auditoriyaga mo‘ljallangan bo‘lsa, parvoz nashrlari Xalqaro fuqaro aviatsiyasi to‘g‘risidagi Konvensiyaning 29-moddasi talablariga muvofiq tuzilgan va asosan aviakompaniya yo‘lovchilariga mo‘ljallangan. (<https://lex.uz/docs/-2602552>)

Til siyosati nuqtai nazaridan nashrlarni quyidagicha tavsiflash mumkin: “O‘zbekiston” — o‘zbek, rus va ingliz tillarida; “Vizit Uzbekistan” — 14 tilda; “Sakvoyaj” — o‘zbek, rus, ingliz tillarida; “Uzbekistan Travel” — ingliz tilida; “Uzbekistan Airways” — o‘zbek, rus, ingliz tillarida; “Centrum Travel Magazine” — o‘zbek-rus va inglizcha versiyalarda. Bundan ko‘rinib turibdiki, barcha nashrlar kamida ikki tilda, aksariyati esa uch va undan ko‘p tilda chiqadi, bu xalqaro auditoriyaga yo‘naltirilganligini ko‘rsatadi, o‘zbek mediasining jahonga Yuz tuta boshlaganidan dalolat beradi.

Turizm mavzusiga ixtisoslashgan nashrlardan yana biri bu “**Vizit Uzbekistan**” jurnali bo‘lib, u 2014 yildan chiqishni boshlagan. Jurnal O‘zbekistonning turizm, madaniyat va biznesi haqida ma’lumotlar berishga qaratilgan. Uning maqsadli auditoriyasi butun dunyo bo‘ylab sayohatchilardir. Nashr O‘zbekistonning san’ati, modasi, oshxonasi, diqqatga sazovor joylari va go‘zal tabiatiga diqqatni jalb qilgan holda O‘zbekiston madaniy boyligini ochib berishga qaratilgan.

Nashr ham mamlakatning xorijlik mehmonlari, ham ishbilarmon doiralar vakillari, delegatsiyalar, xorijlik rezidentlar hamda O‘zbekistonning ichki turizmi, madaniyati va san’ati bilan qiziquvchi barcha shaxslar uchun mo‘ljallangan.

“**Turizm olami**” jurnali 2017 yil 26iyuldan chiqa boshlagan. Jurnal har chorakda bir marta chop etilgan. Asosiy maqsadi – O‘zbekistonda turizm sohasiga oid ilmiy, amaliy va tahliliy ma‘lumotlar bilan bir qatorda, mamlakatning turistik yo‘nalishida ochilmagan qirralarini ommalashtirish. O‘zbekiston ichki turizmi haqidagi ilk jurnal. 60 sahifadan iborat bu jurnal 3000 adadda chop etiladi. Mamlakatimiz turistik salohiyatini xorijda keng targ‘ib bo‘lishiga hissa qo‘shayotgan jurnal o‘zbek, rus va ingliz tillarida chop etiladi. “Turizm olami” – bu O‘zbekiston turizmi haqidagi yaltiroq muqovali jurnal. Mamlakatimizning eng lazzatli, qiziqarli va mazali joylari qayd etilgan o‘ziga xos sayohat varaqasi. Mazkur jurnal dunyoning 94 ta davlatida tarqatiladi. Jurnalning “Turizm sohasi yangiliklari”, “Yangi yo‘llar va ochilmagan qo‘riqlar”, “O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish”, “Turizmning dolzarb muammolari”, “O‘zbekiston afsonalari”, “Amaliy san’at”, “Elchilar va konsullar bilan suhbatlar” “Sohaga doir huquqiy yangiliklar” kabi ruknlari mavjud. Jurnal har chorakda chiqadi va uning maqsadi xorijiy sayyohlarni O‘zbekistonga jalb qilish, milliy hunarmandchilik va an‘analarni taqdim etishdir.

Milliy turizmni rivojlantirish, chet ellik fuqarolarni yurtimizning tarixiy obidalari va so‘lim go‘shalari bilan tanishtirishda O‘zbekiston ommaviy axborot vositalarining xizmati katta. Mana shunday OAVdan biriga aylangan “**Uzbekistan Travel**” jurnali O‘zbekistonning matbuot va axborotlashtirish agentligi tomonidan 20/11/2020 (0915-son) (<https://kaleon.uz/catalog/view?path=uzbekistan-travel17>) ro‘yxatga olingan. Yurtimizdagi sayyohlar va ishbilarmonlar uchun ingliz tilida nashr etilgan ilk nashrlardan bo‘lib, unda sayyohlik salohiyati, mamlakatning ijtimoiy va madaniy hayotidagi voqealar, san’at, gastronomiya, urf-odatlar, meros va odamlar to‘g‘risidagi sifatli ma‘lumotlar keltiriladi. Jurnal juda sodda va tushunarli tilda yozilgani bilan ajralib turadi. Uni ingliz tilini o‘rganishni yaqinda boshlagan o‘quvchi ham o‘qib tushinishi mumkin. Bu uning asosiy yutug‘i hisoblanadi. Qolaversa, yorqin ranglar, mahorat bilan suratga olingan va jilvakor varaqlarga muhrlangan rasmlar kishini chet tilini bilmasa-da, yurtimizning tarixga boy manzaralarini, bugungi so‘lim go‘shalaridan tortib, o‘zini ko‘z-ko‘z qilishga arziydigan inshootlari haqida anchagina ma‘lumotga ega bo‘lishini ta‘minlaydi. Turistik marshrutlar, xaritalar, bo‘lajak tadbirlarning afishalari, foydali xaridlar haqida juda ko‘p foydali ma‘lumotlar berib boriladi. Jurnal har chorakda 10 ming nusxagacha tiraj bilan chiqariladi, shuningdek, jurnalning maxsus raqamlari har oy 3000 nusxada chop etiladi va dunyo bo‘ylab elchixonalar, sayyohlik kompaniyalari, sayyohlik ko‘rgazmalari va hamkorlar orqali tarqatiladi. Aytish mumkinki, “Uzbekistan Travel” xalqaro sayyohlik nashri mamlakatimizning noyob sayyohlik imkoniyatlariga yangicha qarashdir. Ushbu nashr sahifalaridan mutlaqo yangi, sayyohlik O‘zbekistonini, yangi yo‘nalishlarni kashf etish, tabiatimizning go‘zalligi va o‘rganilmagan puchmoqlarini o‘rganish, avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan noyob an‘analar bilan tanishish, turli davrlarda O‘zbekistonda yashagan buyuk shaxslar haqida ma‘lumot olish mumkin. Jurnalning bugungi kunga qadar chop etilgan nusxalarini tahlil qiladigan bo‘lsak, unda o‘zbek milliy taomlari, an‘analari sodda tilda, xalqona uslubda yoritib beriladi. Jurnalning muvafaqqiyati, jurnalistlarning sayyohlarga qiziq bo‘ladigan ob’ektlarni to‘g‘ri tanlashi, sarlavhani qiziqarli yozish va suratni chiroyli tarzda joylashidadir.

2017-yil oktyabr oyidan O‘zbekistonda sayohatga qiziquvchilar, uzoq shaharlar va mamlakatlarni ko‘rishga, ularning atmosferasini, tarixini o‘zlashtirishga va madaniyatining bir qismini o‘zi bilan olib ketishga intiluvchilar uchun maxsus yaratilgan yangi rang-barang, yaltiroqmuqovaki, illyustrtsiyalarga boy “**Sakvoyaj**” jurnali nashr etila boshlandi. “Sakvoyaj”

jurnali jonajon O‘zbekiston bo‘ylab sayohatlar, shuningdek, turli mamlakatlar va xalqlarning madaniyati va an‘analari haqidagi ma‘lumotlarni yoritishga ixtisoslashgan nashrdir.

U rus, o‘zbek va ingliz tillarida yiliga 4 martadan 120 sahifadan iborat davriylikda chop etiladi. Bu sayohatni sevuvchilar jurnali bo‘lib, barcha yoshdagilar va barcha etnik qatlam uchun mos kelaveradi. Unda mavzuda ham, geografiyada ham cheklov yo‘q. Bu ma‘naviy-ma‘rifiy, ijtimoiy va axborot-reklama nashri bo‘lib, uni yaratish ustida professional fotograflar, jurnalistlar, dizaynerlar va reklama bo‘yicha mutaxassislar ish olib borgan. Shuningdek, jurnalda o‘quvchining sayohatini rejalashtirishiga yordam berish imkoniyati ham taklif qilinadi. Unda nafaqat turli mamlakatlarning o‘ziga xos xususiyatlari, eng mashhur shaharlari va butun dunyo bo‘ylab tarqalgan eng qiziqarli joylari haqida hikoya qilindi, balki marshrutlar batafsil ko‘rib chiqiladi, u yoki bu mamlakat haqida faktlar to‘planadi, asosiy diqqatga sazovor joylar tavsiflanadi. Har bir mamlakat milliy taomlarning o‘ziga xos xususiyatlari, mahalliy urf-odatlar, iqlim va boshqa ko‘plab jihatlar haqida batafsil ma‘lumot berib boriladi. Jurnalning asosiy tamoyillari – dunyoga ochiq qarash, ijobiy kayfiyat va ma‘lumot berishdan iborat. Jurnal auditoriyasi – bu birinchi navbatda tarix va sayohatga qiziquvchilar, sayyohlik firmalari va agentliklari, tarixiy muzeylar xodimlari, ekskursiya va sayohatlarni tashkil etish bo‘yicha mutaxassislar, gid-tarjimonlar, tegishli oliy o‘quv yurtlari talabalari va o‘qituvchilari, tarix va geografiya o‘qituvchilari va boshqalar bo‘lib, jurnal o‘quvchilarining yoshi cheklanmagan. Jurnal shiori: “Biz bilan dunyoni kashf eting! Qayta-qayta hayratlanish uchun sayohat qiling!”.

O‘zbekiston turizm jurnalistikasiga xizmat qilgan hududiy nashrlardan yana biri bu “**Olamaro**” jurnalidir. Mazkur jurnal 2017 yil iyul oyidan 2021 yil dekabrigacha nashr etilgan. Jami 50ta soni dunyo yuzini ko‘rgan bu jurnal moliyaviy inqiroz tufayli chiqishi to‘xtagan. Bosh muharriri Sevara Alijonova, dizayner Rahmatjon Yunusov, muxbir Charos Nizomiddinova bo‘lishgan, bundan tashqari mualliflar jamoasi ham bo‘lgan. Dastlabki 1000 nusxada chiqqan bu jurnal 2021 yilga kelib 1965 (№50) adadda chiqarilgan. Jurnalni turli ruknlari mavjud bo‘lib, jumladan quyidagilari e‘tirofga loyiq: “Turagent tavsiya qiladi”, “Tashrif qog‘ozi”, “Sayyoh”, “O‘zbekiston”, “Xorijdagi hamYurtim”, “Bir asar tarixi”, “Kutubxona”, “Brend”, “Taqvim”, “Mashhurlar”. Afsuski, O‘zbekiston turizm jurnalistikasiga yaxshigina hissa qo‘shayotgan mazkur hududiy nashr yuqorida aytib o‘tganimizdek hozirgi kunda chop etilishi to‘xtatilgan.

2025 yil avgustda “**Tourism Uzbekistan**” jurnalining ilk soni nashr etildi. Jurnal asoschisi Albert Iskandarov, bosh muharriri Ikrom Xo‘jamuratov. Choraklik jurnal. Bugungi kungacha 3ta soni nashr etildi. Jurnalning ilk sonida jurnal asoschisi Albert Iskandarovning mushtariylarga murojaatidagi quyidagi gaplar diqqatga sazovor:

“Siz qo‘lingizda ushlab turgan ushbu jurnal brendini yaratishdan asosiy maqsadimiz – O‘zbekiston turizm sanoatini rivojlantirishga oz bo‘lsa-da o‘z hissamizni qo‘shishdan iborat...O‘zbekiston turizmi so‘nggi yillarda jadal sur‘atlarda rivojlanmoqda. Mintaqada turizm infratuzilmasi, mehmonxonalar va xizmatlar sifatini oshirish bu jarayonning muvafaqqiyati uchun muhimdir. O‘zbekiston hukumatining turizmni qo‘llab-quvvatlash siyosati, xalqaro hamkorlik va yangiliklarni joriy etish, turizm sohasida yangi imkoniyatlar yaratilishiga xizmat qilmoqda”. Demak, bundan xulosa chiqadiki, jurnal sof turizm mavzusini targ‘ib qilishga bag‘ishlanadi va shu yo‘l bilan milliy iqtisodiyotda turizm salmog‘ining oshishiga amaliy hissa qo‘shadi, deb umid qilish mumkin.

Turizm jurnalistikasiga ixtisoslashgan nashrlarning yana bir turkumi mavjud bo‘lib, bu xalqaro amaliyotda parvoz vaqtida yo‘lovchilarni ko‘ngil ochish maqsadida taqdim etilgan “Parvoz jurnali” deb nomlanuvchi nashrlardir. Xalqaro fuqaro aviatsiyasi to‘g‘risidagi Konvensiyaning 29-moddasiga muvofiq, jurnal xalqaro parvozlarni amalga oshiradigan havo kemalari uchun majburiy hujjat hisoblanadi va havo kemasi, uning ekipaji va har bir parvoz haqidagi

ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga biron davlatga tashrif buyuradigan turistlar uchun parvoz nashrlari mamlakatning tashrif qog'ozi vazifasini ham o'tashi bilan ahamiyatli.

1993 yildan e'tiboran chop etiladigan “**Uzbekistan Airways**” parvoz jurnali ham O'zbekiston turizmini rivojlantirishga o'zining katta hissasini qo'shib kelayotganligi bilan ahamiyatli. “Uzbekistan airways” jurnali O'zbekiston milliy aviakompaniyasi kommunikasiya strategiyasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Nashrning asosiy maqsadi yo'lovchilarga sayohat tajribasini yaxshilaydigan qiziqarli va foydali ma'lumotlarni taqdim etishdan iborat.

Jurnalda O'zbekiston madaniyati, turizmi, tarixi va zamonaviyligi haqidagi maqolalar o'rin olgan bo'lib, bu xalqaro yo'lovchilarda mamlakat haqida ijobiy tasavvurni shakllantirishga yordam beradi.

Jurnal tarixi aviakompaniyaning milliy xususiyatlarni aks ettiruvchi va O'zbekistonning sayyohlik salohiyatini targ'ib qilishga yordam beradigan noyob nashrni yaratish tashabbusi bilan boshlanadi.

Respublika mustaqillikka erishayotganiga bir yildan sal ko'proq vaqt o'tdi va 1992-yil 28-yanvarda Milliy aviakompaniya ro'yxatga olinib, 1993 yildan o'z jurnalini nashr eta boshladi.

“Uzbekistan airways” jurnali ilk bor 1993 yilda nashr etilgan va “Uzbekistan airways” Milliy aviakompaniyasining birinchi rasmiy nashri bo'lgan. Jurnal har chorakda uch tilda: o'zbek, rus va ingliz tillarida chop etiladi.

Ilgari, har bir sonning o'ziga xosligini ta'kidlab, birinchi sonlarning muqovasida “Sizning shaxsiy nusxangiz” ko'rsatilgan. Jurnalning bugungi kundagi tiraji 21 ming nusxani tashkil etadi. Jurnalning asosiy bo'limlarida aviakompaniyalar yangiliklari, turistik yo'nalishlar, madaniy va tarixiy diqqatga sazovor joylar haqidagi maqolalar, taniqli shaxslar bilan suhbatlar, sayohatchilar uchun tavsiyalar mavjud. Har bir maqola yuqori sifatli fotosuratlar va illyustrasiyalar bilan bezatilgan bo'lib, bu jurnalni vizual jihatdan qiziqarli qiladi.

“Uzbekistan airways” jurnalining kontent tuzilishi yo'lovchilarning turli toifalari manfaatlarini qondirishga qaratilgan. Turli janrlar, yangiliklar va intervulardan tortib ko'ngilochar funksiyalar va fotoreportajlargacha, har bir o'quvchiga qiziqarli narsalarni taklif qilish imkonini beradi.

“**Centrum Travel Magazine**” – sayohat, madaniyat, gastronomiya va turmush tarzi mavzuiga yo'naltirilgan zamonaviy nashr bo'lib, bu jurnal sayohat yo'riqnomasi, madaniy masalalarga bag'ishlangan maqolalar va dunyo xalqlari turmush tarzi haqidagi hikoyalarni o'zida jo etgan o'zbek parvoz nashrlarining yana biri. Jurnal dunyo yuzini ko'rganiga ko'p bo'lgani yo'q. Sayohat jurnalistikasi, madaniy jurnalistika va turmush tarzi haqidagi hikoyalar chorrahasida faoliyat yurituvchi zamonaviy davriy va eng asosiysi turizmga ixtisoslashgan “Centrum Travel Magazine” jurnali 2023 yil 20 dekabrda OAV sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lib, Centrum aviakompaniyasiga tegishli. Jurnalning bosh muharriri: Elizaveta Almazova. Jurnal Centrum Air aviakompaniyasining barcha yo'nalishlaridagi parvozlarda tarqatiladi. Jurnal Shuningdek, raqamli formatda ham rasmiy veb-saytda o'qish mumkin centrum-air.com/ru/journal. Jurnal dastlab “**Centrum Inflight**” jurnali sifatida nashr etilgan, keyinchalik, aniqrog'i 2024 yil 3-sonida uning nomi o'zgartirilgan.

Jurnal choraklik, ya'ni yiliga 4 marta chiqadi, eng so'nggi soni 6000 nusxada chop etildi. Avvaliga o'zbek va rus tilida chiqqan jurnali 4-sonidan boshlab zamon talabiga ko'ra ingliz tilida ham chop etiladigan bo'ldi. Inglizcha versiyasi 2000 nusxada nashr etilgan. Endi ikkita versiya muntazam ravishda nashr etiladi: ruscha-o'zbekcha va inglizcha.

Sayohat qo'llanmalari va marshrutlar haqidagi materiallar ko'ngli madaniy tadbirlarni izlayotgan sayohatchilar uchun ko'rgazmali qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Jurnal o'quvchilarga nafaqat an'anaviy diqqatga sazovor joylarni, balki g'ayrioddiy joylarni ham o'z ichiga olgan puxta ishlab chiqilgan marshrutlarni – tabiat qo'ynidagi kafelar, san'at maydonlari, hunarmandchilik

ustaxonalari, bozorlar, mahalliy ustaxonalar va ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan me'moriy yodgorliklarni shaxsan borib ko'rishni taklif etadi.

Bunday materiallarning mavzulari Samarqand, Buxoro yoki Xiva kabi boy merosga ega shaharlarga bag'ishlangan madaniy va tarixiy marshrutlar, qadimiy buyumlar, me'morchilik va shahar ramziyligiga urg'u berilgan maqolalardan tortib milliy taomlar, mahalliy mahsulotlar va an'anaviy reseptlarga asoslangan gastronomik maqolalar, yangilangan mahallalar, ijodiy maydonlar, shaharning yangi madaniyat markazlari, yangi prospektlari, parklarga, tog'li hududlarga, shifobaxsh buloqlar-u, tabiiy bog'larga tashrif buyurish uchun tavsiyalar beruvchi tabiat va ekoturizm kabi keng ko'lamli yo'nalishlarni qamrab oladi.

Yuqorida nomlari tilga olingan jurnallarni o'rganish ushbu nashrlar zamonaviy madaniy turizm ommaviy axborot vositalarining unikal namunalaridir degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Bu kabi nashrlarining asosiy vazifalaridan mamlakatning turistik va madaniy ob'ektlarini targ'ib qilishdir. Turistik yo'nalishlar, muzeylar, qo'riqxonalar va boshqa qiziqarli joylarning yorqin fotosuratlarini va batafsil tavsiflari yo'lovchilarni ushbu joylarga tashrif buyurishga undaydi.

Bu nafaqat sayyohlar oqimini ko'paytiradi, balki xalqaro hamjamiyat o'rtasida mamlakat haqida ijobiy fikrlarning tarqalishiga ham yordam beradi.

Milliy mahsulotlar va brendlarni targ'ib qilishda parvoz nashrlar ham muhim rol o'ynaydi. Mahalliy mahsulot va xizmatlar haqidagi reklama tipidagi maqolalar ijobiy imij yaratish va saqlashga yordam beradi. Buning samarasida yo'lovchilar mahalliy mahsulotlarning sifati va o'ziga xosligini o'rganadi, bu esa ularni mamlakatimizdan tashqarida ham ommalashtirish va milliy brendni mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Alimov B. S. Media muhitda O'zbekiston imiji. 2020. "Ta'lim-media", B. 214.
2. Deniz E.H. The development of tourism in Uzbekistan in the Mirziyoyev era from the perspective of the developmental state approach. PhD olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. 2025
3. Ne'matova G.B. O'zbekistonda xalqaro turizmni rivojlantirishda milliy matbuotning o'rni va ahamiyati. PhD olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. 2026
4. Nurmatov A. N. Sayohat jurnalistikasida janrlar uyg'unligi va televizion kontent samaradorligi. Journal of international scientific research Vol. 3 no. 8 (2026):
5. Беруний Абу Райхон. Танланган асарлар, Тошкент, 1968, "Фан". Б. 378.
6. Кривцова Н.В. Тревел-журналистика: специфика, направления и его проблемы//Вопросы теории и практики журналистики. 2017. Т.6. № 3.
7. Линь Кун. Туристические издания в системе СМИ Китая: структурно-типологические особенности и влияние на развитие экономического потенциала страныАвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Москва-2016.
8. Показаньева И.В. Теоретическое осмысление основ трэвел-блогинга. Функциональные отличия трэвел-блогера и трэвел-журналиста. Филология и искусствоведение. 2015. №3-4 (17)
9. Редькина Т. Ю. Трэвел-медиатекст: способы и приёмы речепорождения. 2013. С-П.
10. <https://kaleon.uz/catalog/view?path=uzbekistan-travel>
11. <https://lex.uz/acts/-3210345//> <https://>
12. <https://lex.uz/acts/-4143188>
13. <https://lex.uz/docs/-2602552>

14. <https://lex.uz/docs/-5841063>
15. <https://lex.uz/uz/docs/-4428097>
16. <https://lex.uz/uz/docs/-6173258?ONDATE=05.02.2026%2000>